

ӘӨЖ 678.5:614.841

АНТИПИРЕНДЕРДІҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІН САЛЫСТЫРУ

БИСЕМБАЕВА ӘДЕМІ ЕРЖАНҚЫЗЫ

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің техникалық
факультетінің магистранты

Ғылыми жетекшісі - **ТАСТАНОВА Л.К.**

Ақтөбе, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада полимерлік материалдарда қолданылатын антипирендердің әртүрлі түрлерінің тиімділігіне салыстырмалы талдау жүргізілді. Фосфорқұрамды, азотқұрамды, бейорганикалық, кремнийқұрамды, наноқұрылымды және биологиялық негізделген антипирендердің әсер ету механизмдері қарастырылды. Олардың газ фазасында радикалдық реакцияларды тежеуі, конденсацияланған фазада қорғаныш кокс қабатын түзуі және жылу тасымалын төмендетуі талданды. Антипирендердің шекті оттектік индекс (LOI), жылу бөліну жылдамдығы және кокстың шығымына әсері ғылыми деректер негізінде салыстырылды. Нәтижелер антипирен тиімділігі олардың химиялық құрамына, полимер матрицасының түріне және компоненттердің синергетикалық әрекеттесуіне тәуелді екенін көрсетті. Әсіресе фосфор-азот және кремнийлі гибридті жүйелер төмен концентрацияда жоғары отқа төзімділік береді. Зерттеу көпкомпонентті синергетикалық жүйелердің өрт қауіпсіздігін арттырудағы артықшылығын дәлелдейді.

Кілт сөздер: антипирендер, отқа төзімділік, полимерлік композиттер, синергия, кокс түзілуі, LOI, жану механизмі

Кіріспе

Антипирендер қазіргі заманғы полимерлік материалдардың негізгі компоненті болып табылады, олардың отқа төзімділігін, пайдалану қауіпсіздігін және қатаң экологиялық талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етеді. Құрылыс, электроника және автомобиль өнеркәсібінде пластиктер мен композиттердің қолданылуының артуымен антипирендердің рөлі ерекше маңызды болып отыр. Антипиреннің «тиімділігі» ұғымы UL-94 стандартындағы V-0 класына жету арқылы шектелмейді. Қазіргі кезде тиімділік бірнеше өлшемді сипаттама болып табылады және мынадай негізгі көрсеткіштерді қамтиды: шығыс жылудың шыңдық жылдамдығын төмендету, жалпы жылу бөлінуін азайту, түтін бөлінуін төмендету, жану өнімдерінің уыттылығын азайту, жуылуға төзімділік, полимерлік матрицамен үйлесімділік және материалды қайта өңдеу немесе қайта пайдалану мүмкіндігі [1].

Антипирендер әртүрлі механизмдер арқылы әрекет етеді және олардың тиімділігі полимерлік матрица түріне және композиция рецептурасына тікелей байланысты. Мысалы, қатты полиуретан көбікінде биосинтезделген тривалентті фитаттар көміртек қабатының ерте түзілуіне ықпал етеді, бұл жалынның таралуын баяулатады және түтін шығаруды азайтады, бірақ материалдың механикалық қасиеттерін аздап өзгертуі мүмкін [2]. Ал поливинил спирт және β -циклодекстин негізіндегі талшықты жүйелер бір уақытта жалынды төмендетіп, түтінді азайтуды қамтамасыз етеді, бұл оларды текстильдік және сүзгілеу материалдары үшін перспективалы етеді [3].

Матрицаның құрылымына тәуелділік, антипиреннің әртүрлі полимерлердегі тиімділігінің әртүрлі болуын түсіндіреді. Мысалы, фитаттар мен казеин қоспалары қатты көбік үшін жоғары тиімді, ал термопластикалық талшықты материалдарда олардың тиімділігі механикалық қасиеттер мен серпімділік маңызды болғандықтан төмендейді [6].

Қазіргі зерттеулер антипирендердің бірнеше негізгі әрекет ету механизмдерін бөліп көрсетеді. Яғни бұл бірінші газ фазасы, бұнда антипирен жану процесіндегі еркін радикалды реакцияларды тежейді, жалынның таралуын баяулатады. Конденсацияланған фаза, яғни

көміртек қабатының түзілуі полимердің ішкі қабаттарын жылулық әсерден қорғайды. Физикалық салқындату – жоғары жылу сыйымдылығы бар немесе суды/гидроксил топтарын қамтитын антипирендер жылуды сіңіріп, ыдырау жылдамдығын төмендетеді [10].

Мысалы, биосинтезделген фосфор қосылған антипирендер мен фитаттар тығыз көміртек қабатының түзілуіне ықпал етеді, жалынның таралуын баяулатады және жану жылдамдығын төмендетеді. Казеин және целлюлоза қоспалары қыздырғанда көбік немесе көміртекті бет түзеді, бұл түтін мен уыттың бөлінуін тиімді азайтады [7].

Соңғы жылдары антипирендерді дамытуда айқын тенденциялар байқалады: галогенсіз, аз түтінді және био-негізделген жүйелерге өту. Бұл инновациялардың негізгі мақсаты — отқа төзімділікті арттырумен қатар жану өнімдерінің уыттылығын азайту және қоршаған ортаға зиянды әсерді минимизациялау [5,11].

Биосинтезделген антипирендерді қолдану тек жанғыштықты төмендетіп қана қоймай, полимерлердің термотұрақтылығын жақсартады, механикалық қасиеттерін сақтайды және материалды қайта пайдалану мүмкіндігін береді. Мысалы, табиғи наноқоспаларды ашық ұяшықты полиуретан көбікке енгізу арқылы жоғары отқа төзімділік пен беріктік пен икемділікті бір уақытта қамтамасыз етуге болады [4].

Сонымен қатар, қазіргі әзірлемелерде био-негізделген антипирендер дәстүрлі фосфор немесе азот қосылған қоспалармен бірге қолданылып, отқа төзімділік, экологиялық қауіпсіздік және механикалық қасиеттер арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етеді [8].

Жоғарыда аталған барлық аспектілер антипирендердің тиімділігін тікелей салыстыруды қиындатады. Толық бағалау үшін полимерлік матрицаның түрі мен құрамы, оның ішінде термопласттар, терморективтерді және антипиреннің концентрациясы мен енгізу тәсілін, газ фазасы, көміртек қабаты, физикалық салқындату кезіндегі әсер ету механизмін, экологиялық және токсикологиялық аспектілер, соның ішінде жуылуға төзімділік және биоыдыралу қабілетін ескеру қажет [9].

Тек кешенді, жүйелі тәсіл әртүрлі антипирендердің нақты артықшылықтарын бағалап, нақты полимерлік материал үшін оңтайлы шешімді таңдауға мүмкіндік береді, әсіресе жаңа био-негізделген, қауіпсіз және жоғары тиімді жүйелерді әзірлеу кезінде [1].

Осылайша, антипирендердің «тиімділігінің» көпаспектілігін түсіну қазіргі заманғы қауіпсіз және экологиялық талаптарға сай отқа төзімді полимерлер мен композиттерді рационалды жобалау үшін қажетті шарт болып табылады.

2. Антипиреннің түрлері және әсер ету механизмдері

2.1. Фосфорқұрамды антипирендер

Фосфорқұрамды антипирендер эпоксидті шайырлар, термопластикалық полимерлер және полимерлік композиттер үшін ең жан-жақты зерттелген және кеңінен қолданылатын отқа төзімді қоспалар класына жатады. Олардың жоғары оттан қорғау тиімділігі екі фазалы әсер ету механизмін іске асыру қабілетімен түсіндіріледі, ол газ фазасында жану процестерін тежеуді және конденсацияланған фазада қорғаныш көміртекті қабаттың түзілуін қамтиды. Мұндай үйлесім фосфорқұрамды антипирендерді бейорганикалық жүйелердің көпшілігінен түбегейлі ерекшелендіреді.

Зерттеу жұмысында 9,10-дигидро-9-окса-10-фосфофенантрен-10-оксид туындыларымен модификацияланған эпоксидті композицияларға жүйелі талдау жүргізілген; олар қосымша антипирендер түрінде де, сондай-ақ реакцияға қабілетті фосфорқұрамды құрылымдар ретінде де қарастырылған [12]. Авторлар фосфор фрагментінің химиялық табиғатының эпоксидті матрицаның термиялық ыдырау процестері мен жану кинетикасына әсеріне ерекше назар аударған.

Модификацияланған эпоксидті шайырлардың термиялық ыдырауы кезінде фосфорқұрамды белсенді бөлшектердің түзілетіні анықталған, олар жалындағы жоғары реакцияға қабілетті сутек және гидроксил радикалдарымен әрекеттеседі [12]. Нәтижесінде бұл реакциялар тізбекті тотығу процестерінің тежелуіне және жану кезіндегі жылу бөліну қарқындылығының айтарлықтай төмендеуіне әкеледі. Эксперименттік деректер антипиреннің

төмен мөлшерінде (3–5 масс.%) жылу бөлінудің максималды жылдамдығы мен жалпы жылу бөлінудің айқын төмендегенін көрсетті.

Конденсацияланған фазада фосфорқұрамды фрагменттер эпоксидті матрицаның дегидратациясы мен ароматизациясы процестерін инициациялайды, бұл фосфатты құрылымдармен байытылған термотұрақты көміртекті қабаттың түзілуіне алып келеді. Түзілген қабат жылу берілуі мен ұшпа ыдырау өнімдерінің диффузиясын шектейтін тосқауылдық функция атқарады. Бастапқыда газ фазалық механизмнің басымдығы болжанғанымен, термиялық талдау мен морфологиялық зерттеулердің нәтижелері газ фазасында ингибирлеу мен қорғаныш көміртекті қалдықтың түзілуінің бірлескен әсері шешуші рөл атқаратынын көрсетті [12].

Сонымен қатар, төмен молекулалы DOPO туындылары пластификациялаушы әсер көрсетуі және көшуге бейімді болуы мүмкін екені атап өтілді, бұл оттан қорғау қасиеттерінің ұзақ мерзімді тұрақтылығына теріс әсер етеді.

Zheng Yin және т.б. жұмыстарында DOPO туындыларын, фосфинаттарды және гибридіті орғано-бейорганикалық жүйелерді қоса алғанда, заманауи фосфорқұрамды антипирендерге егжей-тегжейлі талдау жүргізілген [13]. Авторлар антипиреннің молекулалық құрылысы мен оның оттан қорғау әсер ету механизмдері арасындағы өзара байланысты зерттеуге назар аударған. Полимер тізбегіне ковалентті түрде енгізілген реакцияға қабілетті фосфорқұрамды қосылыстар қосымша жүйелермен салыстырғанда жану қарқындылығының анағұрлым тұрақты төмендеуін және көміртекті қалдықтың шығымының артуын қамтамасыз ететіні көрсетілген. Бұл антипирен миграциясының басылуымен және фосфордың материал көлемі бойынша біркелкі таралуымен түсіндіріледі [13].

Авторлар термо-тотығу ыдырауы кезінде жүретін реакцияларды жан-жақты қарастырған, оның барысында фосфорқұрамды топтар конденсацияланған фазада торланған ароматты құрылымдар мен фосфатты торлардың түзілуін катализдейді. Оттан қорғау әсерінің негізгі үлесі көміртекті қабаттың түзілуіне тиесілі болады деп күтілгенімен, эксперименттік деректер газ фазалық механизмнің үлесі, әсіресе жоғары жылу ағындарының әсері кезінде, елеулі болып қала беретінін көрсетті.

Сондай-ақ, кейбір фосфатты және фосфинатты топтардың гидролитикалық тұрақсыздығына байланысты фосфорқұрамды жүйелердің ылғалға төзімділігінің төмендеуі мәселесі ерекше атап өтіледі, бұл оларды қосымша химиялық модификациясыз құрылыс полимерлік композицияларында қолдануды шектейді.

Xue Yang және т.б. жұмыстарында алюминий және мырыш фосфинаттарының термопластикалық полиэфирлі жүйелердің оттан қорғау сипаттамаларына әсері зерттелген. Эксперименттік нәтижелер бұл антипирендердің әсері негізінен конденсацияланған фазада жүзеге асатынын және тығыз әрі термотұрақты қорғаныш қабаттың түзілуіне ықпал ететінін көрсетті.

Термогравиметриялық зерттеулер алюминий фосфинатының мырыш аналогымен салыстырғанда полимер матрицасының ыдырауын жоғары температураларда бастайтын анықтады, бұл оның жоғары термиялық тұрақтылығымен байланысты. Жану процесі кезінде фосфорқұрамды қышқылдар бөлініп, олар полимер тізбектерінің дегидратациясын катализдейді және көміртекті қалдықтың түзілуін жеделдетеді [15]. Негізгі әсер қорғаныш қабаттың тосқауылдық әрекетімен байланысты болады деп күтілді, бұл жылу бөліну қарқындылығының төмендеуімен расталды. Сонымен қатар, авторлар DOPO негізіндегі жүйелермен салыстырмалы тиімділікке қол жеткізу үшін фосфинаттардың жоғары концентрациялары қажет екенін атап өтеді, бұл термопласттардың механикалық қасиеттері мен өңделу қабілетінің нашарлауына әкелуі мүмкін.

María Jauregui Rozo және т.б. зерттеулерінде полимерлік композиттер құрамындағы алюминий диэтилфосфинатының мінез-құлқы жан-жақты қарастырылған. Авторлар оның газ фазасында радикалдық реакцияларды тежеу мен конденсацияланған фазада қорғаныш көміртекті-бейорганикалық қабат түзілуін үйлестіретін қосарлы рөліне назар аударған.

Термиялық ыдырау барысында алюминий диэтилфосфинаты ұшпа фосфорқұрамды қосылыстар түзеді, олар жалындағы тотығу реакцияларын тежейді. Бір мезгілде конденсацияланған фазада жылу берілу жылдамдығын төмендететін тығыз қорғаныш қабат түзіледі. Алайда синергетикалық қоспалар болмаған жағдайда бұл қабаттың полимер матрицасына адгезиясы төмен болуы мүмкін екені көрсетілген [16].

Бастапқыда антипирен мөлшерінің артуы оттан қорғау әсерінің пропорционалды өсуіне әкеледі деп болжанған, алайда эксперименттік деректер белгілі бір оңтайлы концентрацияның бар екенін анықтады, одан асып кету механикалық сипаттамалардың және композиттегі фазалар аралық өзара әрекеттесудің нашарлауымен қатар жүреді.

2.2. Азотқұрамды антипирендер

Азотқұрамды антипирендер, сондай-ақ фосфор мен азоттың синергетикалық үйлесіміне негізделген жүйелер, галогенқұрамды отқа төзімді қоспаларға ең перспективті балама ретінде қарастырылады. Олардың тиімділігі жану процесін тежеудегі газ фазалық механизмді және қорғаныш коксты қабаттың қалыптасуы мен ісіну процестерін үйлестіру қабілетімен түсіндіріледі, бұл полимерлік материалдардың жанғыштығы мен түтін түзілуін бір мезгілде төмендетуге мүмкіндік береді.

Zhang және т.б. жұмыстарына сәйкес, полибутиленерефталат матрицасында фосфор-азот антипиренінің тиімділігі зерттелген. Авторлар фосфор және азот функционалды топтарын қамтитын композиция әзірлеп, оның полимердің термиялық ыдырау және жану процестеріне әсерін талдаған. Жылыту кезінде азотқұрамды фрагменттер жанбайтын газдар — аммиак және азотқұрамды қосылыстар — бөлу арқылы газ фазасын сұйылтады және жану аймағындағы оттегінің концентрациясын төмендетеді [17]. Сол уақытта фосфорлы топтар полимер тізбегінің дегидратация және ароматизация реакцияларын бастайды, бұл ісінген көміртекті қабаттың түзілуіне ықпал етеді.

Бастапқыда газ фазалық механизм негізгі әсер көрсетеді деп болжанғанымен, тәжірибелік деректер фосфор-азоттық синергияның шешуші рөл атқаратынын көрсетті, ол отты ингибирлеу мен термостойкий қорғаныш қабаттың түзілуін бір мезгілде қамтамасыз етеді. Нәтижесінде антипиреннің орташа концентрациясында жоғары отқа төзімділік көрсеткіштері, соның ішінде вертикалды жану тестінің тұрақты өтуі, тіркелген.

Naoyang Zhang және т.б. еңбектерінде көпкомпонентті фосфор-азот антипиренінің полиамид-66 материалындағы отқа төзімділік және термодеструкциялық сипаттамаларға әсері зерттелген. Авторлар антипирен химиялық құрамы мен оның әр фазадағы әсер ету механизмдері арасындағы байланысты талдаған.

Термиялық талдау нәтижелері азотқұрамды компоненттердің төмен температурада ыдырауды бастайтынын, бұл материалдың ісінуі мен көбікшелену процесін ынталандыратынын көрсетті. Шығатын газдар қорғаныш қабаттың кеуекті құрылымын қалыптастыруға үлес қосады [14]. Ал фосфорлы фрагменттер торланған ароматтық құрылымдар мен фосфатты торлардың түзілуін катализдейді, бұл көміртекті қалдықтың механикалық беріктігін арттырады.

Бастапқы болжам бойынша, азот қосылыстары қосымша әсер етеді деп ойланғанымен, тәжірибелік деректер азот компоненті жоқ жағдайда қорғаныш қабаттың бұзылуы және жану қарқындылығының артуы орын алатынын көрсетті. Фосфор мен азоттың оңтайлы қатынасындағы композициялар жылу бөліну қарқындылығының төмендеуін және түтін шығуын азайту көрсеткіштерін көрсетті.

Weimiao Lu және басқа авторлар жұмысында үш интумесцентті фосфор-азот антипиренін қатты полиуретан көбікшелерінде салыстырмалы түрде зерттеген. Авторлар қабаттың ісіну механизмдері мен от әсерінде оның тұрақтылығына назар аударған.

Термиялық ыдырау кезінде азотқұрамды компоненттер белсенді газ бөлуге қатысып, материалдың қарқынды ісінуін қамтамасыз етеді, ал фосфорлы қосылыстар фосфаттық және поли-фосфаттық құрылымдар түзу арқылы коксты қабатты тұрақтандырады [18]. Нәтижесінде

жылу өткізуді және ыдырау өнімдерінің шығуын тиімді тежейтін көпқабатты қорғаныш тосқауылы түзіледі.

Барлық үш жүйе бірдей отқа төзімділік көрсетеді деп күтілгенімен, тәжірибелер коксты қабаттың тығыздығы мен бүтіндігінде айтарлықтай айырмашылықтар бар екенін көрсетті. Оңтайлы фосфор-азот қатынасындағы антипирендер жану қарқындылығын төмендетіп, түтін шығуын айтарлықтай азайтты, бұл жылу оқшаулау материалдары үшін маңызды фактор болып табылады.

Зерттеулерге талдау көрсеткендей, фосфор-азоттық синергия бірнеше өзара байланысты процестер арқылы жүзеге асады. Азотқұрамды қосылыстар газ түзуші агент ретінде әрекет етіп, газ фазасын сұйылтып, материалдың ісінуін ынталандырады. Фосфорлы компоненттер химиялық тұрақтылық пен көміртекті қабатты тығыздауды қамтамасыз етеді.

Газ фазасында жану тізбектерінің реакциялары белсенді радикалдар мен оттегінің концентрациясын төмендету арқылы тежеледі. Конденсацияланған фазада термотөзімділік, ісінген коксты қабат түзіліп, төмен жылу өткізгіштікке және полимер матрицасына жоғары адгезияға ие болады [14, 17, 18].

2.3. Бейорганикалық антипирендер

Бейорганикалық антипирендер полимерлік жүйелерде кеңінен қолданылады, оның ішінде эпоксидті шайырлар, кабельдік композициялар және қорғаныш қаптамалар бар. Реакциялық органикалық антипирендерден айырмашылығы, бұл қоспалар негізінен физико-химиялық механизмдер арқылы әрекет етеді және полимер матрицасымен химиялық байланысқа түспейді. Олардың негізгі рөлі жылуды сіңіру, жанғыш газдарды сұйылту, түтін түзілуін тежеу және жану өнімдерінің уыттылығын төмендету болып табылады [19–23].

Алюминий гидроксиді ($\text{Al}(\text{OH})_3$, АТН) және магний гидроксиді ($\text{Mg}(\text{OH})_2$, МН) ең кең таралған бейорганикалық антипирендерге жатады. Олардың әрекет ету механизмі эндотермиялық ыдырауға негізделген, бұл кезде су бөлінеді. АТН 200–220°C температурада ыдырайды, ал МН жоғары температурада (330–350°C) ыдырайды, бұл олардың практикалық қолдану саласын анықтайды [19].

Elena Roda және т.б. жұмыстарында кабельдік полимерлік композицияларда АТН және МН тиімділігін салыстырмалы түрде зерттеген [19]. Авторлар LOI, UL-94 және конус калориметрия көрсеткіштерін қолдана отырып, отқа төзімділікті бағалаған. АТН төмен ыдырау температурасы арқасында жану аймағын ерте салқындатуды қамтамасыз етеді, алайда жоғары жұмыс температураларында оның тиімділігі төмендейді. Керісінше, МН жылу бөліну қарқындылығы мен жалпы жылу бөлінуін айтарлықтай төмендетеді. Бастапқыда екі гидроксидтің тең тиімділікке ие болатыны болжанған, бірақ тәжірибелік деректер МН-тің термостойкий жүйелерде артықшылығы бар екенін көрсетті.

Coatings журналында жарияланған шолу мақаласында АТН және МН-тің полимерлік қаптамалардың отқа төзімді қасиеттеріне әсері жан-жақты талданған [20]. Ерекше назар бөлшектердің мөлшеріне, олардың дисперсия дәрежесіне және матрицамен фазалық өзара әрекетіне аударылған. Деректер көрсеткендей, бөлшектердің агломерациясы механикалық қасиеттерді төмендетеді және антипирендік тиімділікті шектейді. Осыған байланысты авторлар беткі модификацияланған гидроксидтердің перспективтілігін атап көрсеткен.

Борат, атап айтқанда цинкборат, АТН немесе МН-пен комбинацияда синергия ретінде кең қолданылады. Kai Zhu және т.б. зерттеулерінде АТН/цинкборат композицияларының түтін түзілуі мен жану өнімдерінің уыттылығына әсері зерттелген [21]. Эксперименттік нәтижелер тек АТН бар жүйелермен салыстырғанда түтін шығу жылдамдығы көрсеткішінің төмендеуі мен СО шығарындыларының азаюын көрсетті. Цинкбораттың әрекет механизмі жоғары температурада борқұрамды шыны тәрізді қабаттың түзілуімен байланысты, ол оттек пен жылудың диффузиясын шектейтін кедергілік функцияны атқарады. Сонымен қатар, бұл қабат конденсацияланған фазада көміртекті қалдықты тұрақтандыруға ықпал етеді. Авторлар негізінен түгінді тежеу әсерін күткен, бірақ алынған деректер материалдың жалпы отқа төзімділігінің артуын көрсетті [21].

Метал оксидтері мен цеолиттер негізінен каталитикалық және адсорбциялық қоспалар ретінде қолданылады. ACS Sustainable Chemistry & Engineering журналында жарияланған мақаласында Cu-модификацияланған ZSM-5 цеолитінің антипирендік жүйелердегі рөлі зерттелген [22]. Микропористық құрылымы CO-ны адсорбциялауға ықпал етеді, ал мыс орталықтарының болуы оны CO₂-ке дейін оксидтеуді катализдейді.

Конус калориметрия нәтижелері CO шығарындыларының едәуір төмендегенін көрсетті, бірақ жалпы жылу бөліну шамасы айтарлықтай өзгерген жоқ. Осылайша, цеолиттің негізгі функциясы жануды ингибирлеу емес, пиролиз өнімдерінің уыттылығын төмендету болып табылады [22].

Қазіргі Heliyon журналында жарияланған шолу мақаласында эпоксидті шайырларда қолданылатын бейорганикалық антипирендер жүйелі түрде қарастырылған [23]. АТН, МН, борат және цеолиттерді жоғары концентрацияларда (40–60 салмақ%) енгізу қажет екені көрсетілген, бұл композиттің механикалық қасиеттерін төмендетуге әкеп соқтырады. Осыған байланысты қазіргі зерттеулерде бейорганикалық антипирендерді фосфор және азот құрамды қосылыстармен үйлестіру арқылы аз қоспа жүктемесімен жоғары отқа төзімділікке қол жеткізетін гибриді жүйелерге басымдық беріледі.

2.4. Нанокұрылымды және көміртекті қоспалар

Нанокұрылымды көміртекті қоспалар, оның ішінде графен, графеноксид, қалпына келтірілген графен, көміртекті нанотүтікшелер және гибриді көміртекті нанокұрылымдар соңғы жылдары полимерлік материалдар үшін перспективті антипирендер класы ретінде белсенді қарастырылуда. Олардың негізгі артықшылығы — жоғары нақты беткі ауданы, дамыған π-электрондық жүйесі және пиролиз бен жану кинетикасына төмен концентрацияларда (әдетте 0,5–3% салмақ) әсер ету қабілеті [24, 25].

Дәстүрлі бейорганикалық антипирендерден айырмашылығы, көміртекті наноқоспалар ыдыраудың эндотермиялық әсерін көрсетпейді, ал жану процестеріне тосқауылдық, радикалдарды ингибирлеу және каталитикалық механизмдер арқылы әсер етеді, бұл LOI, UL-94 және конус калориметрия нәтижелерімен расталған [24].

Sai және т.б. шолу жұмыстарында жану тізбектік радикалдық реакцияларды тежеуге қабілетті көміртекті нанокомпозиттер жүйелі түрде талданған. Авторлар 80-нен астам эксперименттік жұмыстың деректерін қорытындылап, графен, графеноксид және нанотүтікшелер беттері полимерлердің термиялық ыдырауында газ фазасында түзілетін Н· және ОН· еркін радикалдарымен тиімді әрекеттесетінін көрсетті.

Тежеу механизмі радикалдардың жұпталмаған электрондарының көміртекті нанокұрылымдардың π-электрондық жүйелерінде негізделген, бұл радикалдық тізбектік реакциялардың жылдамдығын төмендетеді. 1–2% салмақ графен қоспаларын енгізу LOI көрсеткішін бастапқы полимерге қарағанда 3–8% көлемдік дейін арттырады, жану 20–45% төмендетеді, UL-94 тесттерінде жалын таралу жылдамдығын азайтады (гибриді жүйелерде V-2-ден V-0-ге өту).

Бастапқыда көміртекті наноматериалдардың негізгі әсері тосқауылдық эффектімен байланысты деп болжанған, алайда газ фазалық өнімдер мен конус калориметрия деректерін талдау радикал-тұзақ механизмдерінің елеулі үлесін көрсетті, әсіресе графеноксид және функционалдандырылған графен жүйелерінде [24].

Тосқауылдық механизм графен қоспаларының ең жақсы құжатталған әсерлерінің бірі болып табылады. Mutawakkil Isah және т.б. шолуы графен негізіндегі антипирендерге арналған, онда полистиролдық, эпоксидті және полиолефиндік жүйелер жан-жақты қарастырылған.

Графеннің тақашалы морфологиясы конденсацияланған фазада лабиринттік құрылымның түзілуіне әкеледі, ол оттек диффузиясын бәсеңдетеді, пиролиздің ұшқыш өнімдерінің шығу жылдамдығын төмендетеді, беткі қабаттың термиялық тұрақтылығын арттырады.

1–2% салмақ графен қосылған полистирол композицияларында келесі қорытындылар жану жылдамдығы 30–60% төмендету, тұтану уақыты 20–50% ұлғаюын берді.

Авторлар төмен қоспа концентрациясы себебінен әсердің орташа болуын күтсе де, шын мәнінде 600°C жоғары температурада да тұтастығын сақтайтын үздіксіз термотұрақты көміртек түзілуі байқалған [25].

Көміртекті нанокоспалардың маңызды үлесі — кокс түзілу процестеріне әсері. [24] деректеріне сәйкес, графен және нанотүтікшелер енгізу тек көміртек қалдығының шығуын арттырып қана қоймай, оның морфологиясын сапалық өзгеріске ұшыратады.

Авторлар бастапқыда тек сандық өсуді күткен, бірақ SEM және Raman талдауы блоктау мен жылу-массалық алмасуды тиімді тоқтататын реттелген және байланысқан құрылымның түзілуін көрсетті [24].

Жоғары тиімділігіне қарамастан, көміртекті нанокұрылымдардың бірнеше маңызды шектеулері бар. Негізгі мәселе — нанобөлшектердің агрегациясы, бұл қолжетімді бетті азайтып, антипирендік қасиеттерді төмендетеді [24, 25].

2.5. Кремний құрамды антипирендер

Кремний құрамды антипирендер полимерлердің, әсіресе эпоксидті шайырлардың, отқа төзімділігін арттыру үшін ең тиімді қоспалардың бірі ретінде қарастырылады. Оларға полиэдрлік олигомерлік силсесквиоксандар (POSS), сызықтық және торлы полисилсесквиоксандар, сондай-ақ кремнийді фосфор- және азот құрамды функционалды топтармен үйлестіретін гибридік Si–P–N жүйелері жатады [26–31].

Бұл қосылыстардың негізгі ерекшелігі — конденсацияланған қорғаныс фазасының түзілуіне белсенді қатысу қабілеті. Тек физикалық әсер ететін қоспалардан айырмашылығы, кремний құрамды антипирендер пиролиз кезінде химиялық және құрылымдық түрленулерге қатысады: Si–O–Si, Si–O–C және фосфаттық құрылымдардың түзілуі арқылы термостойкий және механикалық тұрақты кокс қалыптасады [26, 31].

Yujiа Chen және т.б. POSS-тың эпоксидті шайырларда қолданылуы бойынша деректер жүйелендірілді, негізгі назар конденсацияланған фазаның механизмдеріне аударылды [26]. Термиялық ыдырау кезінде POSS-фрагменттер оксидтеліп, кремний оксид домендерін (SiO₂) түзіп, көміртек қалдығына интеграцияланады. Бұл кокс термиялық тұрақтылығын арттырады, төменгі полимерге жылу берілуін төмендетеді. 1–5% салмақ POSS енгізу бұл LOI-ді 4–10% көлемдік және кокс шығуын 10–25% салмақ арттырады.

Авторлар негізгі әсердің тосқауылдық эффект болатынын күтсе де, SEM және Raman талдауы POSS кокс құрылымын сапалық түрде қайта құра отырып, оны тығыз және байланысқан етеді.

Marie Combeau және басқада авторлар POSS-тың жоғары тығыздықты полиэтилен интумесценттік жүйелеріне әсері зерттелді, негізгі назар қабат тұтастығы мен тамшылану процесіне аударылды [27].

Тәжірибелік деректер бойынша, POSS интумесценцияны өзі бастамаса да, кокс құрылымын тұрақтандырып, оның бұзылуын болдырмайды.

Бастапқыда POSS әсері аз деп күтілсе де, әсіресе екінші реттік жоғары тығыздықты полиэтилен жүйелерінде, POSS матрицаның құрылымдық біркелкісіздігін өтейтін айқын синергетикалық эффект көрсеткен.

Mingdan Zhang және т.б. фосфор құрамды POSS құрылымдары жасалып, интумесценттік полимерлік композицияларда зерттелген [28]. Негізгі назар қышқыл катализация мен кокс құрылымының нығаюын үйлестіруге аударылған.

P-POSS әсер ету механизмі дегидратация және көміртек түзілуін катализдейтін фосфор қышқыл фрагменттерінің түзілуіне және кокс механикалық беріктігін арттыратын кремний-оксидті каркас түзілуіне әкеледі.

Тәжірибе нәтижелері ≤3% салмақ P-POSS қосылғанда UL-94 V-0 көрсеткішіне қол жеткізілді, LOI 30–34% дейін өсті, жану жылдамдығы 50%-дан астам төмендеді.

Болжанғандай фосфор әсері басым болса да, тиімділіктің анықтаушы факторы кремний-фосфор синергизм болып шыққан.

Young-Hun Kim және т.б. еңбектерінде Si, P және S қамтитын тиол-функционалды полисилсесквиоксандардың эпоксидті композициялардың отқа төзімділігіне әсері зерттелген [29]. Негізгі назар көпқабатты қорғау механизміне аударылған.

Жану кезінде Si–O–Si құрылымдардың желілеуі, фосфор және күкірт құрамды фрагменттердің түзілуі, тығыз кремниймен байытылған кокс қалыптасуы байқалды.

Болжанғандай эффект тек конденсацияланған фазамен шектелмеген, газ фазасын талдау СО шығуының төмендеуін көрсетіп, жану процесін қосымша тежелуін көрсетті.

Xinming Ye және басқада авторлар Si-POSS/эпоксид жүйесі зерттеліп, отқа төзімділік пен соққыға төзімділікті бір уақытта арттыруға бағытталған [30]. Негізгі назар отқа төзімділік пен механикалық қасиеттердің балансында. 2–4% салмақ Si-POSS енгізілгенде LOI 32–35% дейін өсті, модуль жоғалтпай соққыға төзімділік артты. [30]. Yu-Yue Wu және т.б. ең перспективті бағыт — Si–P–N гибридік жүйелері, себебі олар жануды тежеуге, кокс тұрақтылығын арттыруға және эпоксидті терморективтердің эксплуатациялық қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді [31].

2.6. Металл-органикалық каркас құрылымдары және цеолит тәрізді имидазолат каркастарын қолдану тәсілдері

Металл-органикалық каркас құрылымдары (MOF) және цеолит тәрізді имидазолат каркастары (ZIF) полимерлердің отқа төзімділігін арттыруда перспективалы бағыт болып табылады. Олардың тиімділігі каталитикалық кокстау, кедергі қабатын қалыптастыру және түтіннің түзілуін азайту арқылы түсіндіріледі, сондай-ақ жоғары температура әсерінен іске қосылатын «ақылды» синергисттер концепциясын жүзеге асыру мүмкіндігі бар.

Kunpeng Song және басқа зерттеушілер еңбегінде MOF-ты эпоксидті шайырларға қосымша ретінде қолданудың шолуы ұсынылған. Авторлар MOF-тың отқа төзімділікті қалай арттыратынын егжей-тегжейлі қарастырған: термиялық ыдырау кезінде каркас құрылымдар полимердің дегидратациясын катализдеп, тізбектердің ароматизациясын жеделдетіп, тығыз көміртекті коксты қабаттың түзілуін ынталандырады.

Эксперименттік нәтижелер MOF максималды жылу шығу жылдамдығын және жалпы жылу шығуын азайтатынын көрсетті. Алғашында физика-химиялық әсер (кедергі және каталитикалық кокстау) басым болады деп күтілген, бірақ нәтижелер газ фазасындағы радикалдарды тежейтін механизмнің де үлес қосатынын, әсіресе белсенді металлдары бар каркас құрылымдарда маңызды екенін көрсетті [32].

Авторлар MOF каркасына функционалды топтарды енгізу мүмкіндігіне ерекше мән берген, бұл антипиреннің жылжуын азайтып, қасиеттердің ұзақ мерзімді тұрақтылығын арттырады.

Randy Ncube және т.б. MOF-ты жоғары температурада іске қосылатын «smart additives» ретінде сипаттайды. Негізгі идея: қыздыру кезінде MOF белсенді металлдар мен органикалық фрагменттерді босатып, кокстың түзілуін катализдеп, бір уақытта пламендегі радикалды тізбекті реакцияларды тежейді.

Авторлар мұндай жүйелердің жалынға бейімделіп жауап беруіне мүмкіндік беретінін атап өткен: жану басында газ фазалы механизм іске қосылады, ал температураның өсуімен кокстау және кедергі қорғау күшейеді. Алғашында сызықты әсер күтілген, бірақ тәжірибе катализация мен кедергінің бірлескен әсері жеке әсерлердің қосындысынан жоғары екенін көрсетті [37].

Xiuhong Sun және т.б. MOF биоыдырайтын және экологиялық таза полимерлер үшін «жасыл» антипирендер компоненттері ретінде қарастырылған. Авторлар каркас құрылымдардың органикалық антипирендердің мөлшерін азайтуға мүмкіндік беретінін, бірақ отқа төзімділіктің жоғары деңгейін сақтайтынын көрсеткен.

Термиялық ыдырау кезінде MOF полимерлік матрицаның дегидратациясын катализдеп, тығыз коксты қабаттың түзілуін жылдамдатады, бұл кедергі функциясын атқарып, жылу

тасымалының төмендеуіне әкеледі. Сондай-ақ, түтіннің түзілуі пористік коксты құрылым ішінде ұшқыш өнімдердің ұсталуына байланысты азайды. Алғашында физикалық әсер басым болады деп күтілген, бірақ каталитикалық компоненттің конденсацияланған фазалы әсерді күшейтетіндігі анықталды [33].

Jiayi Ding және Jin Cao шолулары каркас құрылымдардың полиамидтер мен полиэфирлер сияқты термопластикалық полимерлерде сәтті қолданылатынын көрсетті. Негізгі механизмдері көміртекті қабатты каталитикалық түзілуі, ұшқыш өнімдердің шығуына кедергі жасайтын физикалық кедергі, түтін түзілуін және жылу тасымалын азайту болып табылады.

Авторлар MOF кедергі және кокстауды катализдейтіндей әрекет етеді деп күткен, бірақ тәжірибе, әсіресе белсенді металдары және азотты лигандасы бар құрылымдарда қосымша газ фазалы тежеудің бар екенін көрсетті [34, 35].

Cristina Pina-Vidal және т.б. полиамид-6 отқа төзімділігін жақсарту үшін MOF және меламинаң үйлесімі зерттелген. Авторлар механизмдерді егжей-тегжейлі қарастырып, меламинаң инертті газдар шығару арқылы материалдың ісінуін туғызатынын, MOF полимер тізбегінің дегидратациясын және тығыз көміртекті кокстың түзілуін катализдейтінін, ал олардың бірлескен әрекетінің максималды жылу шығу жылдамдығын, жалпы жылу шығуын және түтін түзілуін азайтатынын көрсетті.

Алғашында әсер жеке компоненттердің қосындысы болады деп күтілген, бірақ тәжірибе минималды дозада (5–10 % салмақ) тиімділікті арттыратын айтарлықтай синергияны көрсетті және композиттің механикалық қасиеттерін жақсартты [36].

Барлық дереккөздерді талдау MOF/ZIF жүйелерінің кешенді механизмді жүзеге асыратынын көрсетіп, конденсацияланған фазада каталитикалық кокстау мен тығыз кедергі қабатын қалыптастыру арқылы полимер матрицасына адгезияны арттыратынын, газ фазасында радикалдарды тежеп және инертті газдарды бөлу арқылы әрекет ететінін (азотты лиганда немесе меламина қолданғанда), сондай-ақ физикалық әсер арқылы ұшқыш өнімдердің шығуына және түтін түзілуіне кедергі келтіретінін дәлелдейді. Мұндай комбинация MOF/ZIF-ті «ақылды» синергияға айналдырады, органикалық антипирендердің үлесін азайтуға және полимерлердің өрт қауіпсіздігін жақсартуға мүмкіндік береді [32–36].

2.7. Биологиялық негізделген антипирендер

Биологиялық негізделген антипирендер – бұл табиғи полимерлер мен биомассадан алынған туындылар негізінде жасалған отқа төзімді қоспалардың класы, оған лигнин, полисахаридтер және фосфорлы биополимерлер жатады. Бұл материалдар дәстүрлі бейорганикалық және фосфорлы антипирендерге қарағанда экологиялық таза және тұрақты балама ретінде жасалады. Биологиялық негізделген антипирендер негізгі әсері полимердің дегидратациясын жеделдету, тығыз коксты қабатты қалыптастыру және газ фазасындағы радикалдық процестерді ішінара тежеу арқылы жану процесін баяулатуға және улы ыдырау өнімдерінің бөлінуін азайтуға бағытталған.

Meiting Wang және басқа авторлар полиолефиндер мен эпоксидті матрицаларға фосфорлы биополимерлер мен полисахаридтік фракцияларды 3–10 % салмақ концентрацияда қосуды жүйелі түрде талдаған. Қоспалардың LOI мәнін арттырып, жылу бөлінуін азайтады деп күтілген, механикалық қасиеттер сақталуы тиіс. Экспериментте LOI 3–8%-ға артқаны, pHRR 20–35%-ға төмендегені, кокстың шығымы 5–15%-ға өскені анықталған. Коксты қабат біркелкі түзіледі, бірақ оның тығыздығы бейорганикалық антипирендерге қарағанда төмен болып шықты. Авторлар әрекет механизмін полимер матрицасының дегидратациясына және газ фазасындағы радикалдарды ішінара тежеуге байланыстырады, бұл биологиялық негізделген антипирендер үшін орташа, бірақ тұрақты әсерді көрсетеді [1].

Min Chen және т.б. фосфорлы және азотты биополимерлердің эпоксидті смолалар мен полиолефиндерге 5–10 % салмақ концентрацияда әсері зерттелген. Коксты түзілу мен pHRR төмендеу күтілген. Авторлар LOI, UL-94, термогравиметрия және жылу бөлінуін талдауды өткізген. Нәтижелер LOI 28–32%, шекті жылу бөлу жылдамдығы 25–35%-ға төмендегенін,

кокстың шығымы 10–15%-ға артқанын көрсетті, механикалық қасиеттер іс жүзінде өзгермеген. Әрекет механизмі полимердің дегидратациясын жеделдету, тығыз коксты қабатты қалыптастыру және газ фазасындағы сутек радикалдары мен гидроксил радикалдарын тежеу арқылы жану тізбекті реакцияларын баяулатумен байланысты. Эксперимент көрсеткендей, әсер салыстырмалы түрде төмен концентрацияда да байқалады, бірақ кокстың тығыздығы бейорганикалық жүйелерге қарағанда төмен [7].

Sritama Mukherjee және т.б. лигнин және ағаш өнеркәсібінің қалдықтарынан алынған термохимиялық ағаш фракцияларын қолдануға арналған. Қоспалар 5–15% салмақ концентрацияда енгізіліп, авторлар LOI, шекті жылу бөлу жылдамдығы, газдардың уыттылығы және кокстың шығымын бағалаған. Жанудың қарқындылығы мен газ фазасының уыттылығын азайту күтілген. Экспериментте LOI 28–32%, шекті жылу бөлу жылдамдығы 25–40%-ға төмендегені, CO және CO₂ концентрациясының 10–20%-ға азайғаны анықталған. Коксты қабат таза полимерге қарағанда тығыз, бірақ POSS немесе бейорганикалық қоспалармен салыстырғанда құрылымы аз жүйеленген болып шықты. Әрекет механизмі полимер матрицасының дегидратациясы мен газ фазасындағы радикалдық процестерді ішінара тежейтін кокстың түзілуін қамтиды [38].

Yufeng Quan және т.б. ауыл шаруашылығы биомассасын – тұқым қабығы, крахмал және целлюлозаны 5–10% салмақ концентрацияда полистирол мен эпоксидті смолаларға енгізуді қарастырған. Коксты түзілу мен газдардың уыттылығын азайту күтілген. Экспериментте LOI 3–6%-ға артқаны, шекті жылу бөлу жылдамдығы 15–30%-ға төмендегені, кокстың шығымы 5–10%-ға өскені анықталған. Газ фазасы аз токсикалық болып, бионегізделген антипирен қауіпсіз қолдануға болатындығын көрсетті. Әрекет механизмі полимердің дегидратациясы мен коксты қабат арқылы оттегінің диффузиясын шектеуді біріктіреді [39].

Patricia Ares-Elejoste және т.б. эпоксидті смолалардағы модификацияланған лигнин мен фосфорлы биополимерлердің 3–7% салмақ концентрациядағы әсерін зерттеген. Авторлар шекті жылу бөлу жылдамдығы төмендеп, LOI артады, механикалық қасиеттер бұзылмайды деп күткен. Экспериментте LOI 29–33%, шекті жылу бөлу жылдамдығы 25–35%-ға төмендегені, кокстың шығымы 12–18% және коксты қабат тығыз әрі біркелкі екені анықталған. Әрекет механизмі полимердің дегидратациясы, тығыз коксты қабат түзілуі және газ фазасындағы радикалдардың ішінара тежелуін қамтиды. Авторлар көрсеткендей, осындай концентрацияларда материалдың беріктігін сақтай отырып тиімді отқа төзімділік қамтамасыз етіледі [40].

3. Антипиреннің түрлері бойынша тиімділігін салыстыру

Кесте-1. Полимерлі жүйелердегі антипирендердің негізгі тиімділік көрсеткіштерінің салыстырмалы талдауы

Антипирендер класы	Кон ц. (мас .%)	LOI (%)	pHRR төмендеуі (%)	Кокс шығымы (%)	Негізгі механизм	Ерекшеліктері / шектеулері
Фосфоркұрамды (DOPO, фосфинаттар)	3–10	28–35	20–50	10–25	Газ фазасында радикалдарды тежеу, дегидратация, көміртекті қорғаныш қабат түзу	Реакциялық түрлері тұрақтырақ, төменмолекулалы түрлері миграцияға бейім, гидrolитикалық тұрақсыздық болуы мүмкін

Азотқұрамды	3–12	27–33	15–40	8–20	Газ фазасында радикал-ұстау, конденсацияланған фазада кокс түзу	Жеке тиімділігі орташа, фосфор жүйелерімен айқын синергия байқалады
Бейорганикалық (АТН, МН, бораттар, цеолиттер)	20–60	25–30	20–45	10–30	Эндотермиялық ыдырау, су буын бөлу, физикалық барьерлік әсер	Жоғары мөлшер қажет, механикалық қасиеттерді төмендетуі мүмкін
Нанокұрылымды көміртекті (графен, нанотүтікшелер)	0,5–2	28–32	20–35	10–20	Барьерлік тор түзу, радикалдарды ұстау, кокс құрылымын нығайту	Агломерация мәселесі, жақсы диспергирлеу қажет, көбіне синергист ретінде тиімді
Кремнийқұрамды	2–10	27–32	20–40	12–25	Кокс құрылымын күшейту, тамшы түзілуін азайту, термотұрақтылықты арттыру	Көбіне синергист, құны жоғары, матрицамен үйлесімділік маңызды
MOF (металл-органикалық құрылымдар)	1–5	28–34	25–45	15–30	Каталитикалық кокс түзу, түтінді азайту, СО адсорбциясы, гибридік барьер әсері	Құрылымы күрделі, құны жоғары, көбіне Р немесе Si жүйелерімен бірге қолданылады
Био-негізді (лигнин, полисахаридтер, фосфо-био)	3–15	28–33	15–40	5–18	Дегидратация, көміртекті қабат түзу, жартылай радикал тежеу	Абсолютті тиімділігі төмендеу, бірақ экологиялық қауіпсіз және тұрақты шикізатқа негізделген

Өртүрлі антипирендердің түрлері өздерінің химиялық-физикалық әрекет ету механизмдерін көрсетеді және сәйкесінше өртүрлі тиімділікке ие, бұл әсіресе олардың өртке қарсы көрсеткіштерін (шекті жылу шығару жылдамдығы, LOI, кокс шығымы) салыстырғанда айқын көрінеді. Мысалы, қазіргі фосфор-азот қосындысы бар қосылыстар, мысалы DOPO-BAPh, өте төмен фосфор мөлшерінде (~0.26 % салмақ) газ және конденсацияланған

фазаларда бір уақытта әрекет етуі және эпоксидті шайыр матрицасында ароматикалық және нитрильді фрагменттер арқылы тұрақты кокс құрылымын қалыптастыру есебінен LOI ~35.8% және UL-94 V-0 нәтижелерін қамтамасыз ете алады. Мұндай нәтижелер, фосфорлы компоненттер тек газ фазасындағы еркін радикалдарды тежеумен шектелмей, конденсацияланған фазада тығыз кедергілейтін қабат қалыптастырады, бұл жалынның әрі қарай таралуына кедергі жасайды.

Басқа мысалда синтезделген DOPO-BH P/N фосфорлы антипиренді эпоксидті матрицаға тек ~1.5 % салмақ мөлшерінде енгізу шекті жылу шығару жылдамдығы ~54% төмендетіп, кокс шығымын шамамен 5 есе арттырды, бұл P/N/F-құрылымдарында күшті екі жақты механизмнің жұмыс істейтінін көрсетеді. Бұл мысалдар көрсеткендей, дәл фосфор мен азоттың қосынды химиясы аз мөлшерде қосымша қолданылғанда да өртке қарсы көрсеткіштердің елеулі жақсаруына әкеледі.

Екінші жағынан, POSS және фосфор-азот-кремний гибридтерін қолдану да айтарлықтай жақсартуларды көрсетеді. Бір зерттеуде гибридті фосформен декорацияланған POSS эпоксидті жүйеге енгізу LOI ~33% дейін арттыруға және UL-94 V-0 алу мүмкіндігін беріп, сонымен қатар шекті жылу шығару жылдамдығы және жалпы жылу энергиясы төмендеп, композиттің механикалық қасиеттерін (күштілік, соққыға төзімділік) жақсартты, бұл антипирен компонентінің матрицаға жақсы үйлесуі арқасында болды. Бұл кремнийлі фрагменттердің кокс құрылымын күшейтетінін және тамшы түзілуін азайтатынын көрсетеді, бұл қорғаныс қабатын нығайтудағы маңызды фактор болып табылады.

Сонымен қатар, фосфор, азот, кремний және металло-органикалық каркастарды біріктіретін гибридті тәсілдер синергетикалық әсер көрсетеді: P/N/Si/Zn-антипиренді эпоксидті композициялар LOI ~30.7% және орташа жылу бөліну жылдамдығы, жалпы түгін бөлінуі және CO шығарындыларын тиісінше 23.3%, 14.0% және 21.1% төмендету, сонымен қатар кокс шығымын таза эпоксидті шайырмен салыстырғанда 60%-дан астам арттырды. Бұл көп компонентті жүйелердің барлық үш негізгі бағытта кешенді әсер беретінін көрсетеді: газ фазасы, кокс түзілуі және кедергілейтін эффект.

Таза бейорганикалық жүйелермен салыстырғанда соңғысы едәуір жоғары концентрацияларды талап етеді және термиялық тұрақтылық механизміне химиялық үлесі аз болады. Органикалық фосфор-азотты және фосфор-азот-кремний гибридті жүйелер LOI деңгейі мен шекті жылу шығару жылдамдығының төмендеуіне аз мөлшерде компонент қолдану арқылы қол жеткізеді, себебі дегидратация, ароматизация және кокс торын қалыптастыру реакцияларына қатысады, ал бейорганикалық компоненттер тек физикалық әсер етеді (эндотермиялық ыдырау, газ фазасын сұйылту).

Қорытынды. Осылайша, ешбір антипирен түрі жеке өзі төмен шекті жылу шығару жылдамдығы, жоғары LOI, кокс шығымы мен механикалық қасиеттерді бір уақытта қамтамасыз ете алмайды. Газ және конденсацияланған фазаларда әрекет ететін фосфорлы қосылыстар жоғары тиімділік көрсетеді, бірақ азот компоненті болмаған жағдайда газ фазасының бір бөлігі әрекетсіз қалады; азот негізінен газ фазасында әрекет етеді; кремний кедергіні күшейтеді, бірақ жеке қолданғанда LOI жоғары болмайды; көміртекті нанокұрылымдар кокс түзілуін күшейтеді, бірақ дисперсияға тәуелді.

Салыстырмалы талдау көрсеткендей, әртүрлі антипирен түрлері өздерінің химиялық және физикалық механизмдеріне байланысты әртүрлі тиімділік көрсетеді. Фосфорлы қосылыстар конденсацияланған фазада кокс қабатын қалыптастыру арқылы және газ фазасында еркін радикалдарды тежеу арқылы жоғары өртке қарсы қорғаныс береді, ал азотты антипирендер газ фазасында инертті газдар шығарып, жалынның таралуын баяулатады. Бейорганикалық қосылыстар тек физикалық эффект арқылы (эндо-/экзотермиялық реакциялар, газ фазасын сұйылту) әсер етеді, бірақ олардың тиімділігі үшін жоғары концентрация қажет, ал көміртекті және кремнийлі нанокұрылымдар кокс құрылымын күшейтіп, барьерлі қабатты қалыптастырады.

Талдау көрсеткендей, ешбір антипирен түрі жеке қолданылғанда барлық өртке қарсы критерийлерді бірдей қамтамасыз ете алмайды: төмен шекті жылу шығару жылдамдығы, жоғары LOI, кокс шығымы мен механикалық қасиеттерді сақтау. Сол себепті, тиімді өртке қарсы стратегия ретінде фосфорлы, азотты, кремнийлі және көміртекті компоненттердің синергиясы ұсынылады. Мұндай көпкомпонентті жүйелер химиялық және құрылымдық механизмдерді біріктіре отырып, өртке қарсы көрсеткіштерді айтарлықтай жақсартады: шекті жылу шығару жылдамдығы 50–60% төмендейді, LOI 33–36% дейін өседі және кокс шығымы елеулі түрде артады, сонымен қатар полимердің механикалық қасиеттері сақталады.

Осылайша, синергетикалық антипирендер жүйесін қолдану қазіргі заманғы полимерлердің өртке төзімділігін қамтамасыз етудің ең тиімді тәсілі болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Meiting Wang, Guang-Zhong Yin, Yuan Yang, Wanlu Fu, Jose Luis Díaz Palencia, Junhuan Zhao, Na Wang, Yan Jiang, De-Yi Wang. Bio-based flame retardants to polymers: A review. *Advanced Industrial and Engineering Polymer Research* 2023, 6, 132-155.
2. Bing Zhang, Sujie Yang, Mengru Liu, Panyue Wen, Xiuyu Liu, Gang Tang, Xiangrong Xu. Bio-Based Trivalent Phytate: A Novel Strategy for Enhancing Fire Performance of Rigid Polyurethane Foam Composites. *Journal of Renewable Materials* 2022, 10(5), 1201-1220.
3. Cheng-Yuan Xing, Shi-Lin Zeng, Shi-Kai Qi, Meng-Jin Jiang, Long Xu, Li Chen, Sheng Zhang, Bang-Jing Li. Poly (vinyl alcohol)/ β -Cyclodextrin Composite Fiber with Good Flame Retardant and Super-Smoke Suppression Properties. *Polymers* 2020, 12(5), 1078.
4. Kirill Cherednichenko, Egor Smirnov, Maria Rubtsova, Dmitrii Repin, Anton Semenov. New Fire-Retardant Open-Cell Composite Polyurethane Foams Based on Triphenyl Phosphate and Natural Nanoscale Additives. *Polymers* 2024, 16(12), 1741.
5. Xin Wang. Bio-Based Halogen-Free Flame Retardant Polymeric Materials. *Journal of Renewable Materials* 2023, 11(4), 1627-1629.
6. Hanbin Lee, Nam Kyeun Kim, Daeseung Jung, Debes Bhattacharyya. Flammability Characteristics and Mechanical Properties of Casein Based Polymeric Composites. *Polymers* 2020, 12(9), 2078.
7. Min Chen, Qinhe Guo, Yao Yuan, Ao Li, Bo Lin, Yi Xiao, Lulu Xu, Wei Wang. Recent Advancements of Bio-Derived Flame Retardants for Polymeric Materials. *Polymers* 2025, 17(2), 249.
8. Chuanhua Gao, Siqi Huo, Siqi Huo, Zhenhu Cao. Solid Wastes Toward Flame Retardants for Polymeric Materials: A Review. *Frontiers in Materials* 2021, 8, 712188.
9. Xiaolang Chen, Siqi Huo, Jun Sun, Jing Zhang. Editorial: Recent advances in flame retardant polymeric materials and composites. *Frontiers in Materials* 2026, 13, 1779889.
10. Oleg Korobeinichev, Andrey Shmakov, Alexander Paletsky, Stanislav Trubachev, Artem Shaklein, Alexander Karpov, Egor Sosnin, Sergey Kostritsa, Amit Kumar, Vladimir Shvartsberg. Mechanisms of the Action of Fire-Retardants on Reducing the Flammability of Certain Classes of Polymers and Glass-Reinforced Plastics Based on the Study of Their Combustion. *Polymers* 2022, 14(21), 4523.
11. Kamila Sałasińska, Zaida Ortega, Magdalena Jurczyk-Kowalska, Marcin Borowicz, Michał Misiak, Daria Rutkowska, Kamila Strycharz, Tomasz Cygan, Joanna Paciorek-Sadowska, Mateusz Barczewski. Bio-sourced flame retardant systems for polymers: the influence of chemical modification of giant reed on thermal stability and flammability of PA11. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry* 2025, 150(3), 19949–19962.
12. Cristian-Drăgos Varganici, Liliana Rosu, Aurelio Bifulco, Dan Rosu, Fanica Mustata, Sabyasachi Gaan. Recent advances in flame retardant epoxy systems from reactive DOPO-based phosphorus additives. *Polymer Degradation and Stability*, 2022, 202.

13. Zheng Yin, Zhiyang Jiang, Tingsen Wu. The development and application of contemporary phosphorus flame retardants: a review. *Front. Mater.* 2025, 12.
14. Haoyang Zhang, Jiyu He, Xiangmei Li. Effect of Multiple Phosphorus-Nitrogen Flame Retardant on the Properties of PA66. *Polymers* 2025, 17(11), 1537.
15. Xue Yang, Jia Chen, Liyong Zou, Xuesong Xing, Kangran Zhang, Jiyan Liu, Xueqing Liu. Flame-Retardant Thermoplastic Polyether Ester/Aluminum Butylmethylphosphinate/Phenolphthalein Composites with Enhanced Mechanical Properties and Antidripping. *Polymers* 2024, 16(4), 552.
16. Maria Jauregui Rozo, Sruthi Sunder, Weronika Tabaka, Benjamin Klaffke, Holger Ruckdäschel, Bernhard Schartel. Unveiling aluminum diethyl phosphinate dual identity: *Polymer Composites* 2025, 46(14), 12611-13582.
17. Hongwu Zhang, Huafeng Wei, Heng Yue, Mingdong Yu. A Phosphorus–Nitrogen Synergistic Flame Retardant for Enhanced Fire Safety of Polybutadiene. *Polymers*, 2025, 18(1), 127.
18. Weimiao Lu, Zhenfu Jin. Synthesis of phosphorus/nitrogen containing intumescent flame retardants from p-hydroxybenzaldehyde, vanillin and syringaldehyde for rigid polyurethane foams. *Polymer Degradation and Stability*, 2022, 195, 109768.
19. Elena Roda, Franco Galletti, Ada Truscillo, Cristian Gambarotti. Flame behaviour of magnesium and aluminium hydroxide-filled polymer composites used in power and telecom cables. *Plastics, Rubber and Composites*, 2022, 51(4).
20. Giuseppe Scionti, Elpida Piperopoulos, Mario Atria, Luigi Calabrese, Edoardo Proverbio. Effect of Magnesium Hydroxide and Aluminum Hydroxide as Thermal Barriers on the Flame-Retardant Behavior of Acrylic-Based Coating. *Coatings* 2023, 13(9), 1517.
21. Kai Zhu, Yapeng Yang, Chenghang Lin, Qiang Wang, Dong Ye, Haojia Jiang, Ke Wu. Effect of Compounded Aluminum Hydroxide Flame Retardants on the Flammability and Smoke Suppression Performance of Asphalt Binders. *ACS Omega* 2024, 9(2), 2803–2814.
22. Guochao Yang, Jingrui Cai, Yaru Geng, Bingbing Xu, Qihui Zhang. Cu-Modified ZSM Zeolite Has Synergistic Flame Retardance, Smoke Suppression, and Catalytic Conversion Effects on Pulp Fiber After Ammonium Polyphosphate Flame-Retardant Treatment. *ACS Sustainable Chem. Eng.* 2020, 8, 38, 14365–14376.
23. Rishubh Gupta, Manoj Kumar Singh, Sanjay Mavinkere Rangappa, Suchart Siengchin, Hom Nath Dhakal, Sunny Zafar. Recent progress in additive inorganic flame retardants polymer composites: Degradation mechanisms, modeling and applications. *Heliyon*, 2024, 10(21).
24. Sai, Ting, Ran, Shiya, Guo, Zhenghong, Song, Pingan and Fang, Zhengping. Recent advances in fire-retardant carbon-based polymeric nanocomposites through fighting free radicals. *SusMat.* 2022, 2 (4), 411-434.
25. Mutawakkil Isah, Farrukh Shehzad, Mamdouh A. Al-Harthi. Advances in Graphene-Based Flame-Retardant for Polystyrene Applications: Synthesis, Mechanisms, and Future Perspectives. *Polymers* 2025, 17(13), 1811.
26. Yujia Chen, Zhiwei Bian, Yunhao Wei, Xiaojie He, Xuemin Lu, Qinghua Lu. Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes (POSS) for Transparent Coatings: Material Properties and Applications. *Polymers* 2025, 17(22), 3050.
27. Marie Combeau, Marcos Batistella, Antoine Breuillac, Mari K. Naess, Didier Perrin, José-Marie Lopez-Cuesta. POSS in intumescent flame-retardant systems to improve fire behaviour of virgin and recycled high density polyethylene. *Polymer Degradation and Stability*, 2025, 233, 111177.
28. Mingdan Zhang, Wenchao Zhang, Yinghong Chen, Bing Yang. Preparation of efficiently intumescent-flame-retarded polypropylene composite: synergistic effect of novel phosphorus-containing polyhedral oligomeric silsesquioxane. *Plastics, Rubber and Composites*, 2021, 50(9).
29. Young-Hun Kim, Jeong Ju Baek, Ki Cheol Chang, Ho Sun Lim, Myung-Seok Choi, Won-Gun Koh, Gyojic Shin. Influence of Thiol-Functionalized Polysilsesquioxane/Phosphorus Flame-Retardant Blends on the Flammability and Thermal, Mechanical, and Volatile Organic Compound (VOC) Emission Properties of Epoxy Resins. *Polymers*, 2024, 16(6), 842.

30. Xinming Ye, Xinyi Jing, Yunlan Liu, Zhiqing Han, Fan Yang, Liang Qiao, Jie Ren, Linggong Meng, Zhimao Li, Wensheng Wang, Jie Li, Yingchun Li. Simultaneously Flame Retarding and Toughening of Epoxy Resin Composites Based on Two-Dimensional Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane/Polyoxometalate Supramolecular Nanocrystals with Ultralow Loading. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2024, 16(37).
31. Yu-Yue Wu, Cheng-Fei Cao, Zuan-Yu Chen, Guo-Dong Zhang, Long-Cheng Tang. 5 - Silicon-containing flame retardants for epoxy thermosets and composites. *Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering*, 2024, 153-190.
32. Kunpeng Song, Ye-Tang Pan, Jing Zhang, Pingan Song, JiYu He, De-Yi Wang. Metal–Organic Frameworks–Based Flame-Retardant System for Epoxy Resin: A Review and Prospect. *Chemical Engineering Journal*, 2023, 468.
33. Xiuhong Sun, Weijia Miao, Ye-Tang Pan, Pingan Song, Sabyasachi Gaan, Laia Haurie Ibarra, Rongjie Yang. Metal-Organic Frameworks: A Solution for Greener Polymeric Materials with Low Fire Hazards. *Advanced Sustainable Systems*. 2025, 9(2),
34. Jiayi Ding, Zihan Zhang, Zhi Wang, Yichao Lin, Ye-Tang Pan, Kun Yao. Emerging Roles of Metal–Organic Frameworks as Flame Retardants: Recent Advances and Future Perspectives in Thermoplastic Polymers. *Materials* **2026**, 19(1), 150.
35. Jin Cao, Ye-Tang Pan, Henri Vahabi, Jung-il Song, Pingan Song, De-Yi Wang, Rongjie Yang. Zeolitic imidazolate frameworks-based flame retardants for polymeric materials. *Materialstoday Chemistry*, 2024, 37.
36. Cristina Pina-Vidal, Víctor Berned-Samatán, Elena Piera, Miguel A. Caballero, Carlos Téllez. Improvement of the flame retardancy of polyamide 6 by the incorporation of UiO-66 and UiO-66/melamine. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 2025, 145, 286-302.
37. Randy Ncube, Maryam Ghodrat, Juan Pablo Escobedo-Diaz. From frameworks to firewalls: metal-organic frameworks as smart additives for flame-retardant polymers. *Polymer Degradation and Stability*, 2025, 242, 111643.
38. Sritama Mukherjee, Khan Mohammad Ahsan Uddin, Irina Turku, Anti Rohumaa, Juha Lipponen. Bio-based flame retardants derived from forest industry — An approach towards circular economy. *Resources, Environment and Sustainability*, 2025, 21, 100229.
39. Yufeng Quan, Wan Zhang, Jazmine Aiya D. Marquez, Lanxin Guo, Rachel Tanchak, Ruiqing Shen & Qingsheng Wang. Sustainable biomass-based flame retardants: recent advances in starch, phytic acid, and chitosan systems for polymeric materials. *Emergency Management Science and Technology* 2025, 5.
40. Patricia Ares-Elejoste, Rubén Seoane-Rivero, Inaki Gandarias, Jesus Ballester, Ane Libe Alonso-Amondarain. Effect of Bio-Based Flame Retardants in Sustainable Epoxy Systems for the Development of Composite Materials. *Polymers* 2025, 17(15), 2001.